

BOLALAR UCHUN MOSLASHTIRILGAN O‘QUV KONTENTI: SUN’IY INTELLEKT YORDAMIDA PERSONALIZATSIYALASH

Rustamova Maftuna Adhamjon qizi- Navoiy innovatsiyalar universiteti o‘qituvchisi

mrustamova2201@gmail.com

[+99890-309-91-84](tel:+99890-309-91-84)

Annotatsiya. Maktabgacha ta'lim jarayonida yangi innovatsion texnologiyalarning ahamiyati sezilarli darajada oshmoqda. Buning asosiy sabablari texnologik rivojlanish, raqamli dunyoning kengayishi va ta'lim jarayonining bolalar uchun yanada qiziqarli, moslashtirilgan va samarali bo'lishiga bo'lgan talabdir. Innovatsion texnologiyalar maktabgacha yoshdagi bolalarning o'rganish qobiliyatlarini rivojlantirishda katta rol o'ynaydi, chunki bolalar o'yin orqali o'rganishga va interaktiv mashg'ulotlarga ko'proq jalb etiladi.

Kalit so'zlar: AI(sun'iy intellekt), virtual reallik (VR) va kengaytirilgan reallik (AR), content, Interaktiv o'quv platformalari, Raqamli mentorlar va yordamchilar.

Annotation. The importance of new innovative technologies in the process of preschool education is increasing significantly. The main reasons for this are the technological development, the expansion of the digital world and the demand for the educational process to be more interesting, customized and effective for children. Innovative technologies play a major role in the development of preschool children's learning abilities, as children are more engaged in learning through play and interactive activities.

Key words. AI (artificial intelligence), virtual reality (VR) and augmented reality (AR), content, interactive learning platforms, digital mentors and assistants

Kirish. Aqlli texnologiyalar bolalarning turli o'quv materiallariga kirishish imkoniyatini kengaytiradi, ularning diqqatini jalb etadi va qiziqishlarini qo'llab-quvvatlaydi. Masalan, raqamli o'yinlar, interaktiv doskalar, virtual reallik (VR) va kengaytirilgan reallik (AR) vositalari bolalarning ijodiy fikrlashini, xotirasini va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Shu bilan birga, sun'iy intellekt asosida moslashtirilgan o'quv platformalari har bir bolaning individual qobiliyatlariga mos ravishda ta'lim jarayonini yo'naltiradi. Shuningdek, innovatsion texnologiyalar orqali ota-onalar va o'qituvchilar ta'lim jarayonini yanada samarali kuzatish va tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar.[1]

Tadqiqot obyekti. Texnologiyalar yordamida yig'ilgan ma'lumotlar asosida bolalarning rivojlanish tendensiyalari aniqlanib, ularga mos tarzda ta'limiy ko'mak ko'rsatish osonlashadi. Shu sababli, maktabgacha ta'limda texnologiyalarni samarali qo'llash nafaqat o'qitish sifatini oshiradi, balki bolalarning o'quv jarayonidagi faolligini va ishtiyoqini kuchaytiradi.

AI yordamida moslashtirilgan ta'limning afzalliklari quyidagilardan iborat:[2]

- ✚ **Shaxsiy rivojlanish sur'ati:** Har bir bola o'z qiziqishiga mos o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladi, bu esa ularga ortiqcha bosimsiz o'zini qulay his qilishlariga yordam beradi.
- ✚ **Individual qiziqishlarni hisobga olish:** Bolalar uchun qiziqarli mavzularni aniqlash va o'quv materiallarini shu qiziqishlarga mos ravishda taqdim etish o'quv jarayonini yanada samaraliroq qiladi.
- ✚ **Rivojlanish nuqsonlarini aniqlash:** AI yordamida bolalar rivojlanishidagi potentsial muammolar va zaif nuqtalar aniqlanib, ularga mos tarzda individual dasturlar ishlab chiqiladi.
- ✚ **Ta'lim jarayonini kuzatish va tahlil qilish:** O'qituvchilar va ota-onalar bolalarning o'qish jarayonini real vaqt rejimida kuzatib borishlari va kerakli joylarda o'z vaqtida yordam ko'rsatishlari mumkin.

Sun'iy intellekt (AI) yordamida yaratilgan o'quv kontenti maktabgacha yoshdagi bolalar uchun o'qitishni individuallashtirish va yanada samarali qilish uchun bir qator muhim komponentlarga ega. Ushbu komponentlar ta'lim jarayonini yanada interaktiv, qiziqarli va moslashtirilgan holga keltiradi. Quyida asosiy komponentlar keltirilgan:

- ✚ AI yordamida yaratilgan platformalar bolalar uchun interaktiv o'yinlar, topshiriqlar va mashqlarni taklif etadi. Bu platformalar bolalarning qiziqishlariga va rivojlanish darajalariga mos ravishda o'quv kontentini taqdim etadi. Masalan, mobil ilovalar va onlayn dasturlar bolalarning bilim olish jarayonini qulay va qiziqarli qiladi.
- ✚ Har bir bola uchun AI o'quv jarayonini individualizatsiya qiladi. Bu shuni anglatadiki, platforma bolalarning rivojlanish sur'ati, bilim darajasi va qiziqishlari asosida ularga mos materiallar va mashg'ulotlarni taqdim etadi. Masalan, matematika topshiriqlarini yaxshi bajargan bola uchun yangi murakkabroq mashqlar berilishi mumkin, qiyinchilikka duch kelganlarga esa qo'shimcha ko'mak ko'rsatiladi.
- ✚ AI bolalarning ta'lim jarayonida qilgan harakatlarini kuzatadi va natijalariga asoslanib, ularga mos kontent yoki vazifalarni tavsiya qiladi. Agar bola ma'lum bir mavzuni yaxshi o'zlashtirsa, platforma bu mavzuga oid murakkabroq vazifalarni tavsiya qiladi. Aksincha, qiyinchiliklarga duch kelganda, qo'shimcha mashqlar yoki osonroq vazifalar taklif etiladi.

Sun'iy intellekt bolalarning faoliyatini baholab, ularning muvaffaqiyatlarini tahlil qiladi. Har bir bola uchun individual statistika va natijalar hosil qilinadi, bu esa o'qituvchilarga va ota-onalarga bolaning o'quv yutuqlarini kuzatish va tahlil qilish imkonini beradi. Bu vositalar bolalarning rivojlanishidagi zaif va kuchli tomonlarini aniqlashda muhim rol o'ynaydi. AI tizimlari bolalar bilan muloqot qiladigan moslashtirilgan algoritmlardan foydalanadi. Ular bolalarning javoblari va xatti-harakatlari asosida o'quv jarayonini moslashtiradi. Masalan, algoritmlar bola qiyinchilik bilan duch kelsa, uni yengishga yordam beradigan maxsus qo'llanmalar yoki vizual yordamchilarni taqdim etadi.

AI yordamida ishlab chiqilgan virtual yordamchilar yoki raqamli mentorlar bolalarga o'qitish jarayonida bevosita yordam berishi mumkin. Bu raqamli yordamchilar bolalarga topshiriqlarni tushuntiradi, savollarga javob beradi yoki o'rganish uchun qo'shimcha tushuntirishlar beradi. Ular bolalarning o'qituvchilariga qo'shimcha yordam sifatida ishlaydi. Sun'iy intellekt asosidagi tizimlar bolalarning o'rganish uslublarini aniqlab, ularga mos materiallarni yaratadi. Ba'zi bolalar vizual ma'lumotlarni yaxshiroq tushunsa, boshqalari audial yoki kinestetik uslubda yaxshiroq o'rganadi.[4] AI bu farqlarni inobatga olib, har bir bola uchun qulay uslubda o'quv kontentini taqdim etadi. AI platformalari real vaqt rejimida bolalarning o'quv faoliyatini kuzatib boradi va yig'ilgan ma'lumotlar asosida tahlillar olib boradi. Bu ma'lumotlar o'qituvchilarga va ota-onalarga bolaning o'quv jarayonidagi muammolarni tezda aniqlash va ularni hal qilishga yordam beradi. Ushbu komponentlar birgalikda maktabgacha yoshdagi bolalar uchun AI yordamida yaratilgan o'quv kontentini yanada moslashtirilgan va samarali qiladi. AI bolalar uchun ta'lim jarayonini shaxsiylashtirib, ularning individual qobiliyatlari va ehtiyojlariga moslashadi, bu esa o'qitish sifatini sezilarli darajada oshiradi.

Natijalar. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun sun'iy intellekt (AI) asosida o'quv kontenti yaratishda bir nechta qiyinchiliklar mavjud. Quyida ushbu jarayonda duch kelinadigan asosiy muammolarni keltirilgan:

1. Katta hajmdagi ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish zarurati: AI algoritmlari samarali ishlashi uchun ko'p miqdordagi ma'lumotlar kerak bo'ladi. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni yig'ish qiyin bo'lishi mumkin, chunki ularning o'quv jarayoni turli omillarga, jumladan, hissiy holat va diqqatning o'zgarishiga bog'liq bo'ladi;

2. Maxfiylik va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish: Yosh bolalar bilan ishlaganda, ularning shaxsiy ma'lumotlarini yig'ish va ulardan foydalanish masalasi juda nozik hisoblanadi. Bola va ota-onalarning shaxsiy ma'lumotlari himoyasini ta'minlash va ularning xavfsizligiga e'tibor qaratish zarur. Ma'lumotlarning xavfsizligi bo'yicha aniq huquqiy talablarga rioya qilmaslik jiddiy huquqiy oqibatlariga olib kelishi mumkin;

3. Texnologik infratuzilma va mablag'lar yetishmasligi: Sun'iy intellekt asosida ishlaydigan tizimlar zamonaviy texnologik infratuzilmani talab qiladi. Barcha ta'lim muassasalari bunday texnologiyalarni o'rnatish va ulardan foydalanish uchun yetarli mablag' va imkoniyatlarga ega bo'lmasligi mumkin. Ayniqsa, qishloq joylarda bu texnologiyalarni joriy qilish muammoli bo'lishi mumkin;

4. Bolalarning texnologiyaga haddan ziyod bog'lanib qolishi: AI asosida yaratilgan o'quv kontentlari bolalarning o'qish jarayonini qiziqarli qilsa ham, bolalarni texnologiyaga haddan ziyod bog'lab qo'yishi mumkin. Bu esa ularning ijtimoiy ko'nikmalari va jismoniy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi ehtimoldan holi emas. Shuning uchun balansni saqlash muhimdir;

5. Til va madaniy moslashuv: Maktabgacha ta'limda AI asosida yaratilgan o'quv kontenti bolalarning til darajasi va madaniy kontekstiga moslashtirilishi lozim. Global miqyosdagi AI texnologiyalari ko'pincha ingliz tiliga yo'naltirilgan bo'lib, boshqa tillar va madaniy kontekstlar uchun mos kontent yaratish qiyin bo'lishi mumkin;

6. Pedagogik va didaktik moslashuv: Sun'iy intellekt asosida yaratilgan o'quv kontentini pedagogik jihatdan to'g'ri ishlab chiqish muhimdir. AI texnologiyalari bolalar uchun o'qitish metodikalariga mos kelishi kerak va ular faqatgina texnologiyaga asoslanib, nazariy va amaliy o'qitish jarayonlaridan ajralib qolmasligi lozim. Texnologiyalarni ta'lim jarayoniga kiritish pedagogik ko'nikmalarga asoslanishi kerak;

7. AI tizimlarining yetarlicha moslashuvchan bo'lmasligi: Hozirgi sun'iy intellekt tizimlari bolalarning o'zgaruvchan ehtiyojlari va rivojlanish sur'atlariga to'liq moslasha olmasligi mumkin. Maktabgacha yoshdagi bolalar tez o'zgarib turadigan kayfiyat va qiziqishlarga ega bo'lib, AI tizimlari bunday o'zgarishlarga doim ham tezkor javob bera olmaydi.

Ushbu qiyinchiliklarni hal qilish uchun pedagoglar, dasturchilar va ota-onalar o'rtasida yaqin hamkorlik zarur bo'ladi.[5] Texnologik imkoniyatlarni to'g'ri pedagogik yondashuvlar bilan uyg'unlashtirish orqali AI asosida samarali o'quv kontenti yaratish mumkin bo'ladi.

Muhokama. AI asosida ta'limni amalga oshirishda kelajakdagi imkoniyatlari quyidagilardan iborat bo'lishi mumkin:

- **Moslashtirilgan ta'limni kengaytirish:** Kengroq bolalar guruhlarini qamrab olish va har bir bola uchun o'quv jarayonini yanada moslashtirish;
- **AI orqali yangi o'quv metodlarini rivojlantirish:** Sun'iy intellekt asosida innovatsion o'quv metodikalarini sinovdan o'tkazish va ta'lim sifatini yanada oshirish imkoniyatlari;

- **Global tajribalar va hamkorliklar:** Turli mamlakatlar va ta'lim muassasalari o'rtasida AI yordamida o'quv dasturlarini ishlab chiqishda hamkorlik qilish.

O'quvchilarning rivojlanish darajasiga qarab moslashtirilgan kontent, xato va kamchiliklarni tahlil qiluvchi vositalar orqali ta'limning sifati oshadi, shuningdek, bolalar o'qish jarayonida ko'proq faollik ko'rsatadi.

Biroq, bu jarayonning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun texnologik va huquqiy jihatlar katta ahamiyatga ega. Birinchidan, texnologik infratuzilmaning mavjudligi va raqamli vositalarning keng joriy etilishi zarur. Barcha ta'lim muassasalarida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanish imkoniyatini yaratish oson emas, ayniqsa, texnologik yetishmovchiliklar bo'lgan hududlarda. Shuningdek, AI tizimlarining ta'lim jarayoniga to'g'ri va samarali integratsiyasi uchun maxsus tayyorgarlik ko'rgan pedagoglar kerak.

Ikkinchidan, huquqiy muammolar, xususan, bolalarning shaxsiy ma'lumotlarini yig'ish va ishlatish bilan bog'liq xavfsizlik masalalari muhim hisoblanadi. Bolalar xavfsizligini ta'minlash uchun qat'iy ma'lumot himoyasi va maxfiylik talablariga rioya qilish talab etiladi.

Xulosa. Kelajakda maktabgacha ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalarining kengroq joriy etilishi o'qitish metodlarini tubdan o'zgartirishi mumkin. An'anaviy ta'lim uslublariidan farqli ravishda, sun'iy intellekt yordamida ta'lim shaxsiylashtiriladi va o'rganish jarayoni yanada moslashuvchan bo'ladi. Bu o'z navbatida ta'lim tizimini yanada samarali, innovatsion va har bir bola uchun qulayroq qilish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. The future-gazing potential of digital personalization in young children's reading: views from education professionals and app designers. Natalia Kucirkova UCL Institute of Education, London, UK
2. Impact of digital content on young children's reading interest and concentration for books Lin Wang, Hana Lee & Da Young Ju Pages 1-8 | Received 26 Dec 2017, Accepted 02 Jul 2018, Published online: 31 Jul 2018 <https://doi.org/10.1080/0144929X.2018.1502807>
3. Berdiqulova N., Rustamova M. Kahoot yordamida ta'lim faolligini oshirish: interaktiv ta'limga zamonaviy yondashuv. Interpretation and Researches, 2(24), 2024.
4. Exploring Parent's Needs for Children-Centered AI to Support Preschoolers' Interactive Storytelling and Reading Activities Yuling Sun, Jiaju Chen, Bingsheng Yao, Jiali Liu, Dakuo Wang, Xiaojuan Ma, Yuxuan Lu, Ying Xu, Liang He
5. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ. МИКИТЕНКО, К.А.
<http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/7456>